

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕМУАРНОГО ЖАНРА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Дамилова Нурийла Ашырбаевна

Старший преподаватель Ошского государственного университета ndamilova@oshsu.kg

ORCID: 0000-0001-6017-860X, г.Ош, 723500, Кыргызская Республика

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15675462>

Annotatsiya. Ushbu maqolada memuar adabiyotining xususiyatlari hamda uning jahon va milliy adabiyotdagi rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Memuar adabiyoti — bu shaxsiy hayot, tarixiy voqealar va ijtimoiy jarayonlar haqidagi xotiralarni aks ettiruvchi adabiy janr sifatida tavsiflanadi. Muallif ushbu janrning qadimgi davrlardan to hozirgi kungacha bo‘lgan taraqqiyot yo‘lini ko‘rib chiqib, har bir tarixiy davrda uning yangi shakllarga ega bo‘lganini ta’kidlaydi. Rus adabiyotidagi memuaristik janrning rivojlanish bosqichlariga ham qisqacha to‘xtab o‘tiladi. Maqolaning asosiy maqsadi — memuar janrining adabiyotdagi o‘rnini, uning ijtimoiy va madaniy funksiyalarini chuqur o‘rganish hamda ushbu janrning milliy, xususan, qirg‘iz adabiyotidagi o‘ziga xos jihatlarini aniqlashdan iborat. Qirg‘iz adabiyotshunosligida memuar asarlarni ilmiy jihatdan tizimlashtirish va ularni jahon adabiyoti kontekstida o‘rganish zarurligi alohida ta’kidlanadi. Ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlarni faollashtirish va memuar janrining poetikasini chuqur anglash maqolaning asosiy ilmiy maqsadlaridan biridir.

Kalit so‘zlar: shakllanish bosqichlari, memuarlar, poetika, memuaristika evolyutsiyasi, milliy adabiyot

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности мемуарной литературы и этапы её развития в мировой и национальной литературе. Мемуарная литература определяется как литературный жанр, отражающий воспоминания о жизни отдельных людей, исторических событиях и общественных процессах. Автор анализирует путь развития жанра от древних времён до современности, подчёркивая, что на каждом историческом этапе он приобретал новые формы в зависимости от культурных и социальных изменений. Кратко рассматриваются и этапы развития мемуаристики в русской литературе. Основная цель статьи — всестороннее изучение места мемуарного жанра в литературе, его общественных и культурных функций, а также выявление специфики жанра в национальной (в частности, кыргызской) литературе. Особое внимание уделяется необходимости систематизации мемуарных произведений в кыргызском литературоведении и активизации исследований в этом направлении в контексте мировой литературы. Углублённое изучение поэтики мемуарного жанра и его эволюции обозначается как одна из актуальных научных задач.

Ключевые слова: этапы формирования, мемуары, поэтика, эволюция мемуаристики, национальная литература

Annotation. This article examines the characteristics of memoir literature and the stages of its development in both world and national (particularly Kyrgyz) literature. Memoir literature is defined as a literary genre that reflects personal recollections of individual lives, historical events, and social processes. The author analyzes the evolution of the genre from ancient times to the present, emphasizing that at each historical stage it has acquired new forms in response to cultural and social changes. The stages of the development of memoir literature in Russian

literature are also briefly examined. The main aim of the article is to conduct a comprehensive study of the role of the memoir genre in literature, its social and cultural functions, and to identify the specific features of the genre in national (especially Kyrgyz) literature. Special attention is given to the need for the classification of memoir works within Kyrgyz literary studies and the revitalization of research in this field within the context of world literature. In-depth exploration of the poetics and evolution of the memoir genre is highlighted as one of the current scholarly priorities.

Key words: *stages of formation, memoirs, poetics, evolution of memoir literature, national literature.*

Художественная литература представляет собой специфическую форму искусства, в основе которой лежит использование языка как основного средства отражения объективной действительности. Она функционирует как форма художественного познания мира, воссоздавая реальность через систему образов и посредством творческой интерпретации окружающей действительности. Основное назначение художественной литературы — передача глубоких смыслов человеческого существования, стимулирование интеллектуальной и эмоциональной реакции читателя, формирование эстетического восприятия мира.

Художественный текст представляет собой не только отображение событийной реальности, но и сложную систему знаков, направленную на формирование духовного опыта личности. Через образную структуру произведений раскрываются внутренние конфликты, ценности и ментальные особенности общества. В процессе художественного освоения действительности писатели прибегают к разнообразным жанровым формам, стилистическим приёмам и выразительным средствам, отражающим эстетические и идеологические установки эпохи.

Национальная литература, являясь составной частью мировой литературы, представляет собой уникальное культурное явление, через которое проявляется своеобразие национального самосознания. Её развитие неразрывно связано с историко-культурным контекстом и социокультурными трансформациями. Культурный и бытийный опыт народов оказывает непосредственное влияние на тематику, жанровое многообразие и стилистическое наполнение литературных произведений, способствуя расширению функциональных границ литературы как социального и художественного института. Таким образом, художественная литература как форма отражения реальной жизни находит своё выражение в многообразии жанров и форм, будучи неотъемлемой частью общественно-культурного развития и мирового литературного процесса.

Закономерности исторического развития литературы с момента её зарождения неизменно сопровождаются процессом жанровой дифференциации и расширения. Жанровое многообразие представляет собой неотъемлемую характеристику литературного процесса, обусловленную необходимостью всестороннего отражения многоаспектной социальной и духовной реальности. Художественная литература, стремясь к репрезентации различных сторон человеческого бытия, формирует и развивает разнообразные жанровые структуры, способные адекватно передавать как индивидуальные, так и коллективные формы опыта.

Жанровая эволюция литературы выступает как отражение внутренней логики её развития, определяемой изменениями в общественном сознании, эстетических идеалах и художественных практиках. В рамках этого закономерного процесса особое место

занимает становление и развитие мемуарного жанра. Как форма художественно-биографического повествования, мемуарная литература органично вписывается в структуру литературной системы, обладая собственными поэтическими особенностями и функциональными задачами.

Мемуарный жанр, наравне с другими жанровыми формами, обретает значимость как объект литературоведческого анализа. Его исследование позволяет выявить не только индивидуально-авторскую интерпретацию исторической реальности, но и механизмы художественной трансформации личного опыта в универсальное культурное высказывание. Таким образом, жанровое разнообразие, включая и мемуарную форму, представляет собой ключевой признак динамики литературного процесса и предмет особого внимания в рамках теоретико-литературных исследований.

Мемуары являются производными от документального и художественного произведений, то есть они не просто являются копиями задокументированных исторических фактов, а могут считаться видом литературного произведения, имеющего эстетическое и этическое значение, разработанного на образно-художественном уровне в виде персонажей, видевших или ставших очевидцами исторического события. Как правило, мемуары создаются посредством задокументированных воспоминаний стороны, которая была свидетелем определенного факта общения с известной персоной или важного исторического события. Подобные воспоминания участников или очевидцев общественно важного события помогают прояснить факты, которые по определенным причинам не сохранились в других источниках [1]. Мы отмечаем это и в наших предыдущих исследованиях.

Таким образом, мемуары представляют собой особый литературный жанр, в основе которого лежат воспоминания об отдельных людях, событиях и исторических эпохах. Данный жанр сформировался и последовательно развивался в контексте мировой литературы, начиная с древнейших времён, трансформируясь в соответствии с культурными и социальными изменениями различных эпох. Настоящая статья посвящена исторической эволюции мемуарного жанра как в мировой, так и в отечественной литературе

Обращаясь к истокам жанра в мировой литературе, следует отметить, что мемуарная проза берёт своё начало в глубокой древности. В качестве ранних образцов мемуарного повествования можно рассматривать сочинения Ксенофонта, посвящённые Сократу (IV в. до н. э.), а также его «Анабасис» (401 г. до н. э.), в котором запечатлены события греческого военного похода. Мемуары этого периода носили преимущественно хроникальный характер и в значительной степени были ориентированы на описание исторических фактов, нежели на раскрытие внутреннего мира и индивидуальности личности. Тем не менее, именно эти произведения заложили основы жанра и предопределили его дальнейшее развитие в рамках литературной системы.

Мемуарный жанр представляет собой самостоятельную форму литературного творчества, истоки которой восходят к глубокой древности. Его возникновение обусловлено естественной потребностью человека зафиксировать и передать последующим поколениям личный опыт, значимые исторические события, а также аспекты частной и общественной жизни видных деятелей своего времени.

На основе анализа трудов ведущих исследователей жанра возможно проследить основные этапы формирования и эволюции мемуарной литературы в контексте мировой литературной традиции. Эти этапы отражают не только изменения в структуре и

содержании мемуарных текстов, но и обусловлены трансформациями в общественном сознании, историко-культурных парадигмах и эстетических ориентирах различных эпох.

Рассматривая истоки мемуарного жанра, следует отметить, что его ранние формы зародились в древнейших цивилизациях — Египте, Месопотамии, Древней Греции и Риме. Представители правящего класса, военачальники и философы стремились зафиксировать ключевые события своей жизни, описать общественно значимые деяния, политические и военные кампании. Среди наиболее известных ранних образцов — «Анабасис» Ксенофонта, в котором детально отражены военные походы и личный опыт автора; «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря, представляющие собой ценный источник по истории и военной стратегии Римской империи; а также «Исповедь» Аврелия Августина — один из первых примеров философской и религиозной мемуарной прозы. Эти произведения заложили основы жанра, сочетая хроникальное описание с субъективной интерпретацией событий [2].

В Средние века мемуары приобрели религиозный характер и писались в основном монахами и духовными деятелями. Эти тексты, как правило, включали религиозные повествования, краткие жизнеописания и нравоучительные рассуждения. В эпоху Возрождения писатели обратились к описанию личной жизни, искусства и общественной жизни, и жанр мемуаров начал развиваться в литературе дальше. «История жизни» Бенвенуто Челлини — это высшим слогом написанные мемуары о личной жизни художника и ювелира эпохи Возрождения. Книга «Бабура-наме» великого полководца Захриддина Мухаммеда Бабура считается ценным произведением этого жанра в восточной литературе, представляют собой выдающийся образец восточной мемуарной прозы Бабура написал свои мемуары простым, но в то же время ясным, доступным языком, отличающимся особой лаконичностью. Этот труд, как уникальный источник по истории народов Средней Азии, на протяжении столетий оставался настольной книгой историков, этнографов, филологов, географов, представителей естественных наук. Поэтому, начиная с XVI века, он был переведен на все культурные языки народов мира [3]. Влияние подобных произведений в мировой литературе эпохи Возрождения оказало влияние на рост и развитие мемуаров в Европе XVII–XVIII вв. (Ж. Мазарини, Ж. Ж. Руссо и др.).

Структурное развитие мемуаров в мировой литературе приходится на XVII–XIX века, когда жанр расширил свои рамки, охватывая широкий спектр политической и общественной жизни. В это время важные исторические события фиксируют военные и государственные деятели. К литературным ценностям того периода относятся «Исповедь» Жан-Жака Руссо, затрагивающая вопросы личностного развития, а также политические мемуары Жана-Франсуа Поля де Гонди (кардинала де Реца), описывающие французскую политическую ситуацию. Также заслуживают внимания мемуары русских писателей, таких как Лев Толстой, Федор Достоевский и Александр Герцен.

В XIX и XX веках жанр мемуаров значительно разнообразился, охватывая широкий спектр жизни общества благодаря биографиям политиков, писателей, художников и деятелей спорта. Важными произведениями этого периода стали «Дневники Анны Франк», а также мемуары Уинстона Черчилля, Эли Визеля и Джорджа Оруэлла, которые стали ключевыми источниками для мировой истории и литературы. XIX век ознаменовался расцветом мемуарной прозы, ставшей важным инструментом для реконструкции социальных и культурно-исторических процессов. В этот период активно

развивалась литературная мемуаристика, представленная воспоминаниями таких авторов, как И. Гёте, Стендаль, Г. Гейне, Х. Андерсен, А. Франц, Р. Тагор, Г. Манн и других [2].

В эпоху современных технологий мемуарная литература продолжает сохранять свою актуальность и развивается в новых формах, включая биографические романы, автобиографии и документальные книги. Личные мемуары становятся популярными через блоги, подкасты и аудиокниги. Современные мемуары охватывают разнообразные сферы: политику, литературу, спорт, искусство и деловой мир, представляя личный опыт авторов, исторические события и социальные изменения. Примером является мемуар Тары Вестовой «Школьница» (2018), в котором рассказывается о жизни женщины, выросшей в семье с религиозным фанатизмом, а затем добившейся успеха в учебе. Современные мемуары служат важным инструментом для понимания жизни и мотивации читателей.

Мемуары представляют интерес как для читателей, так и для исследователей. Потому что они уникальным и неповторимым образом отражают события, мораль, взгляды и поведение людей прошлого. Именно этот аспект мемуаризма подробно изучен нашей наукой [4].

Произведения мемуарного жанра, представляющие собой ценную культурно-историческую традицию, на протяжении времени становятся объектами научных исследований. Их жанровая принадлежность, а также внесенные новшества в науку, подвергаются всестороннему изучению и оценке. Развитие мемуарной литературы в русской литературе имеет свои особенности, с различными стилями и целями в разные эпохи. Примером является «История великого князя Московского» Андрея Курбского XVI века и автобиографическая книга «Житие протопопа Аввакума» (1672-1675), которые демонстрируют развитие мировосприятия человека в новых исторических условиях. Мемуары в русской традиции часто подвергаются сильному влиянию политических взглядов и включают субъективные оценки исторических событий.

XIX век считается эпохой классических мемуаров, или золотым веком русской литературы, когда мемуары известных писателей и политических деятелей стали важным наследием. В этот период создавались произведения, сочетавшие художественное творчество с воспоминаниями декабристов, что существенно обогатило русскую мемуаристику. И. Пущина, М. Бестужева, а также И. Якушкина, Н. А. Огаревой-Тучковой, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, цензоров А. Никитенко, Е. Феокистова, писателя Н. Греча, Т. А. Ценным наследием в этом жанре считаются также мемуары Кузминской и А. Я. Панаевой. С середины XIX века начинают публиковаться воспоминания о Ф. М. Достоевском, М. Ю. Лермонтове, Л. Н. Толстом, Н. В. Гоголе, С. А. Есенине, В. В. Маяковском. С конца 1980-х годов публикуются воспоминания представителей эмигрантского движения К. Маковского, И. Одоевцевой, Н. Берберовой, А. Солженицына, а позднее М. Горького о жизни, произведениях и творчестве представителей «серебряного века» русской литературы [5]. Мемуаристика в русской литературе изучается давно, и существует множество исследований, посвященных её жанровому своеобразию и поэтике. Среди авторов таких работ можно отметить А. Г. Тартаковского, Т. М. Колядича, Т. И. Головину, Е. Г. Бикееву и других.

Мемуары в русской литературе отражают особенности каждой эпохи, описывая развитие общества через личные воспоминания. Содержание и стиль мемуаров изменялись в зависимости от политической ситуации и судьбы автора

В кыргызской литературе мемуарный жанр имеет значительные произведения, которые обладают национальной ценностью и служат источником познания,

исторической памяти, а также связующим звеном между прошлым и настоящим. Жанр мемуаров развивался постепенно, отражая особенности каждой эпохи и изменение общества через личные воспоминания. Содержание и стиль мемуарных произведений в кыргызской литературе, как и в мировой, варьируются в зависимости от политической ситуации и судьбы автора.

В своей диссертации «Мемуары: жанровая природа, становление и эволюция развития» Г. Д. Курманалиева исследует жанровую специфику мемуарной литературы и этапы её формирования в кыргызской национальной словесности. Особое внимание уделяется мемуарам народных акынов и профессиональных литераторов — К. Акиева («Пройденный мною путь»), О. Болебалаева («Моя жизнь»), С. Каралаева («Незабываемые дни»), А. Усенбаева («По тропе Аксы»), а также произведениям, созданным в советский период, в том числе А. Токтомушева («Уркун»), А. Саспаева («Чёрный туман в пашках»), К. Асаналиева («Литературная полемика»). Анализируются мемуары военнослужащих (С. Самсалиев, К. Усенбеков, Д. Асанов) и деятелей культуры, чьи труды обозначили новые вехи в развитии национальной мемуарной прозы (А. Жумакматов «Оркестр моей судьбы», Т. Казаков — трилогия «В моей памяти»). Ученая подчеркивает, что данные произведения представляют собой важные этапы становления мемуарного жанра в кыргызской литературе и служат первыми значимыми образцами жанровой традиции. [6].

Как справедливо отмечает А. Г. Тартаковский, создание и публикация мемуаров является значимым событием в истории культуры, выражающим деятельность исторически мыслящей личности, сопоставимую по важности с самим фактом участия в описываемых событиях. В этом контексте особый вклад в развитие мемуарного жанра в кыргызской литературе внёс Туголбай Сыдыкбеков. Его произведения, такие как «Бел-белес» и «Жол», отражают важнейшие этапы исторического пути кыргызского народа и обладают характерными чертами мемуарной прозы: фактографизм, событийность, ретроспективный взгляд и наличие документальных элементов. Воспоминания писателя о прошлом, а также осмысление общественно-политической реальности и поступков современников формируют художественную структуру этих произведений, что позволяет рассматривать их как значимые образцы мемуарной литературы с ярко выраженной документально-художественной направленностью.

Таким образом, жанр мемуаров сформировался как специфическая форма фиксации исторической памяти, направленная на отражение индивидуального жизненного опыта и его влияния на общественные процессы. Пройдя эволюционный путь от античных военных речей и хроник до современных литературных и цифровых форм, мемуар сохраняет свою актуальность и в настоящее время. Это обусловлено тем, что социальные трансформации неизбежно находят отражение в художественном творчестве. Литература, являясь формой общественного сознания, чутко реагирует на изменения в социуме, что обуславливает её значимую роль в интерпретации исторических и культурных реалий через призму личного восприятия. Художественная литература – это живой процесс, который постоянно развивается и обогащается [10].

Появление исследований в области мемуаристики в кыргызской литературе следует рассматривать как важный этап в развитии национального литературоведения. Однако на современном этапе изучение жанра мемуаров в кыргызской литературе остаётся фрагментарным и недостаточно разработанным. Несмотря на наличие значительного корпуса мемуарных текстов, комплексный и системный научный анализ их

поэтики, жанровых особенностей и эволюции пока остаётся ограниченным. Одной из приоритетных задач современного литературоведения является разработка классификации кыргызских мемуаров в соответствии с актуальными научными и культурными запросами, проведение их поэтического анализа, определение их места в структуре литературного процесса, а также исследование динамики их историко-литературного развития. В этом контексте особую значимость приобретает актуализация и развитие исследований мемуарного жанра с учётом сопоставительного анализа и общего контекста мировой литературы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Дамилова Н., Баатырбекова Э., Закирова Б. Жанровые особенности мемориальных произведений // Бюллетень науки и практики. 2022. №6. - С. 803-807.
2. Петрышева, О.В.. Жанр портрета во французской мемуарной литературе XVII века: Т. де Рео, Рец, Сен-Симонтема: автореферат канд. фил. наук.
3. Избранная лирика Востока. Захириддин Мухаммад Бабур. – Ташкент: «Шарк», 2006. - С.1.
4. Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика. – М.: “Наука”, 1980. - С.3.
5. Трущенко Е.Ф., Колядич Т. М. Воспоминания писателей: проблемы поэтики жанра. / Социальные гуманитарные науки. Реферативный журнал. Литературоведение. 7-серия. – М. :Мегатрон, 1998. – 276 с. - С.100.
6. Курманалиева Г.Ж. Мемуарные произведения: жанровая природа, формирование и эволюция развития. Дисс...канд.филол.наук. – Бишкек, 2023. – 90 с.
7. Энциклопедический учебник киргизской литературы. Центр государственного языка и энциклопедия. Национальный центр манасоведения и художественной культуры. – Бишкек: 2004, 22 с..